

ANÁLISE DOS OPERADORES DE MUTAÇÃO NO DESEMPENHO DO ALGORITMO L-SHADE EM PROBLEMAS IRRESTRITOS

Pedro Lucas da Silva¹, Diogo Sampaio César Souza², Elias José de Rezende Freitas²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibirité, Ibirité-MG, Brasil (plucassilva4@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibirité, Ibirité-MG, Brasil

Resumo: Este trabalho investiga a influência da escolha de operadores de mutação no desempenho do algoritmo L-SHADE, um algoritmo Diferencial Evolutivo Adaptativo, em problemas de otimização irrestritos. O algoritmo foi implementado em C++, aplicando três operadores de mutação: DE/rand/1, DE/current-to-best/1 e DE/current-to-pbest/1. A importância da escolha desses mutadores foi avaliada utilizando o conjunto de *benchmark* CEC2013, composto por 28 funções, com diferentes dimensões ($D=2, 10, 30$ e 50). Os resultados, analisados por meio da média e desvios padrão para 30 execuções do algoritmo, indicam que o operador DE/current-to-pbest/1 se destaca em relação aos outros dois, apresentando melhores valores de *fitness* para a maioria das funções testadas, principalmente, para problemas de maior complexidade.

Palavras-chave: algoritmos evolucionários; L-SHADE; operadores de mutação; CEC2013.

INTRODUÇÃO

Algoritmos Evolucionários (AE) são uma classe de algoritmos meta-heurísticos, comumente, utilizados para resolver problemas complexos de otimização (NP-hard), permitindo encontrar soluções aproximadas quando métodos tradicionais determinísticos são ineficazes ou impraticáveis (Vikhar, 2016). Inspirados nos processos de seleção natural e evolução biológica, os algoritmos evolucionários imitam o processo de evolução das criaturas da natureza por meio de operações como seleção, cruzamento e mutação (Chen e Chiang, 2015).

Em um problema de minimização/maximização, de forma geral, é criada uma população, definida como um conjunto de possíveis soluções (indivíduos) de forma aleatória e, em seguida, avalia-se o quão satisfatórias (melhor *fitness*) são essas soluções, com base em uma função de custo. Assim, é possível selecionar os melhores indivíduos (pais) para moldar as novas gerações (filhos) até que seja possível obter uma solução dentro do critério de parada do algoritmo. Para isso, são utilizadas técnicas de cruzamento, onde um operador é aplicado a duas ou mais soluções candidatas, e de mutação, que é aplicada a uma solução gerando um novo indivíduo (Eiben e Smith, 2015). Na Figura 1 é possível visualizar um esquema geral do funcionamento dos AE.

Algoritmos Diferenciais Evolutivos (DE) são um tipo específico de AE que, apesar de simples, tem

mostrado ser competitivo tanto nas competições com funções de *benchmarking* (Tanabe e Fukunaga, 2013b) quanto em muitos problemas práticos, como por exemplo, para robôs futebolistas (Freitas et al., 2023), para planejamento de caminhos de veículos aéreos em ambientes complexos (Freitas et al., 2024), para otimização de leiaute de parques eólicos a fim de maximizar a produção de energia (Slowik e Kwasnicka, 2020), para a sumarização automática de textos (Chettah e Draa, 2021).

Diferente de outros tipos de AE, como os Algoritmos Genéticos (AG), os algoritmos DE, normalmente, possuem uma maior velocidade de convergência, utilizam operadores mais simples, como soma e subtração de vetores, e necessitam de um menor número de hiperparâmetros. Os mais comuns são o tamanho da população (NP), a taxa de cruzamento (CR) e o fator de mutação (F). A escolha desses hiperparâmetros alteram a qualidade da solução fornecida pelo algoritmo, necessitando de análise e recorrendo muitas vezes a uma escolha empírica. Alguns algoritmos DE, como SHADE (*Success-History based Adaptive Differential Evolution*) atualizam automaticamente os parâmetros F e CR com base na avaliação da população (Tanabe e Fukunaga, 2013a), reduzindo ainda mais o número de hiperparâmetros e melhorando a convergência do resultado.

Dentre alguns algoritmos baseados no SHADE, destaca-se o L-SHADE, que permite também uma redução linear da população ao longo das gerações

para melhorar a eficiência computacional e o desempenho da otimização, atualizando automaticamente o parâmetro NP. (Renkavieski e Parpinelli, 2020).

Figura 1. Esquema Geral dos AE.

Além desses hiperparâmetros, é necessário definir qual o operador de mutação e de cruzamento serão utilizados. Os operadores de cruzamento podem ser, por exemplo, binários, que combinam os genes dos pais de forma que a probabilidade de herança de cada gene é determinada pelo CR (Biswas et al., 2017), ou aritméticos, que combinam os genes dos pais usando uma média ponderada, gerando novos indivíduos que são combinações lineares dos pais.

Quanto aos operadores de mutação, para os algoritmos DE, é utilizado estratégias diferentes com intuito de realizar uma balança entre o problema de "exploitation-exploration". É comum a padronização da notação para a identificação desses operadores. Utiliza-se a notação "DE/a/b", onde "DE" representa o algoritmo de evolução diferencial, "a" indica o vetor a ser mutado e "b" especifica o número de vetores de diferença utilizados (Gong e Cai, 2013). Alguns dos operadores de mutação mais utilizados são:

I) DE/rand/1:

$$V_i = X_{r_1} + F \cdot (X_{r_2} - X_{r_3}) \quad (1)$$

II) DE/current-to-best/1:

$$V_i = X_i + F \cdot (X_{best} - X_i) + F \cdot (X_{r_2} - X_{r_3}) \quad (2)$$

III) DE/current-to-pbest/1:

$$V_i = X_i + F \cdot (X_{pbest} - X_i) + F \cdot (X_{r_2} - X_{r_3}) \quad (3)$$

em que V_i representa o vetor mutante gerado; X_i o vetor alvo ou solução atual no índice i ; X_{r_1} , X_{r_2} , X_{r_3} vetores aleatórios selecionados da população, onde $r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, Np\}$ e são índices distintos entre si e diferentes de i ; X_{best} é o melhor vetor ou solução da geração atual; e X_{pbest} é o vetor de uma das melhores soluções selecionadas com probabilidade p .

Este trabalho tem foco na análise da influência da escolha dos operadores de mutação para problemas irrestritos, a fim de verificar qual operador apresenta

resultados mais satisfatórios para um conjunto de funções de *benchmark*.

Outros estudos com esse propósito já foram realizados, como proposto por Opara e Arabas (2018), onde os autores analisaram matematicamente diferentes operadores de mutação diferencial, calculando seus vetores de expectativa e matrizes de covariância. Essa análise revelou que os operadores de mutação diferencial, apesar de suas formulações específicas, diferem principalmente no alcance da mutação, ou seja, na distância que os indivíduos são movidos no espaço de busca a cada iteração. Os autores conseguiram estabelecer relações matemáticas entre os operadores, identificar equivalências entre eles e até mesmo encontrar transformações que permitissem modelar um operador com base em outro.

Como contribuição, neste trabalho, serão avaliados os três operadores de mutação mais utilizados, especificamente, para o algoritmo L-SHADE para problemas irrestritos. Ou seja, um problema irrestrito, no contexto de otimização, é aquele em que não há restrições sobre as variáveis de decisão.

MATERIAL E MÉTODOS

O conjunto de *benchmark* CEC2013 composto por 28 problemas genéricos irrestritos (Liang et al., 2013) foi utilizado para testar e avaliar cada um dos operadores de mutação, que foram implementados em linguagem C++ (Renkavieski, 2019). Tais problemas são divididos em três subconjuntos, sendo esses: funções unimodais, funções multimodais básicas e funções de composição. Na Tabela 1 é possível visualizar algumas dessas funções a fim de exemplificá-las e nas Figuras 2 e 3 são apresentados os gráficos das funções 12 e 15 exibidas na Tabela 1, considerando dimensão $D = 3$.

É importante destacar que, para cada problema do *benchmark* CEC2013 e para cada operador de mutação, o algoritmo L-SHADE foi executado 30 vezes a fim de uma avaliação estatística. Após executar o L-SHADE para todos os problemas e salvar os resultados gerados, foi dado início à análise.

Para cada problema, foram realizados os cálculos da média e do desvio padrão dos melhores valores *fitness* encontrados, bem como cálculos de diferença percentual entre os valores de média. Além disso, foram elaborados gráficos de Diagramas de caixa, com o auxílio da linguagem de programação Python e a biblioteca Matplotlib. Dessa forma, foi possível analisar na média quais operadores de mutação obtiveram os melhores resultados no *benchmark* CEC 2013.

Tabela 1. Exemplo de funções do *benchmark* CEC2013.

N.	Função
1	$f_1(x) = \sum_{i=1}^D z_i^2 + b_1$
4	$f_4(x) = 10^6 z_1^2 + \sum_{i=2}^D z_i^2 + b_4$
12	$f_{12}(x) = \sum_{i=1}^D (z_i^2 - 10 \cos(2\pi z_i) + 10) + b_{11}$
15	$f_{15}(z) = 418.9829 \times D - \sum_{i=1}^D g(z_i) + b_{15}$

Figura 2. Função 12 do *benchmark* CEC2013.

Figura 3. Função 15 do *benchmark* CEC2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Tabelas 2, 3, 4 e 5 do Apêndice apresentam, respectivamente, os resultados da otimização para as dimensões $D = 2$, $D = 10$, $D = 30$ e $D = 50$.

Na Figura 4 são apresentados Diagramas de caixa com a média e o desvio padrão dos valores de *fitness* referentes a Tabela 2, ou seja, para quando $D = 2$. Os valores referentes ao operador de mutação “DE/rand/1” são exibidos pelo círculo de cor preta; “DE/current-to-best/1” pelo triângulo de cor

vermelha; e “DE/current-to-pbest/1” pelo ‘x’ de cor azul.

Analisando o resultado, é possível observar que, para a maioria das funções, considerando um problema com baixa dimensão ($D=2$), os três operadores de mutação apresentam resultados semelhantes. No entanto, a partir da função 12 (funções mais complexas), fica mais evidente que o operador “DE/rand/1” obteve melhores resultados, uma vez que apresentou valores de média menores, quando comparados aos resultados obtidos pelos demais operadores. Foi verificado que “DE/rand/1” possui, dentre os 28 valores de *fitness*, 24 melhores. Pode-se aferir que para esse tipo de problema de baixa dimensão, uma exploração aleatória possibilitou um resultado melhor.

Figura 4. Diagramas de caixa das funções CEC2013 (média e desvio padrão) para $D = 2$.

Já na Figura 5 são apresentados Diagramas de caixa com a média e o desvio padrão dos valores de *fitness* referentes à dimensão 10 (Tabela 3 do Apêndice). Verificou-se que os resultados dos três operadores pela média e desvio padrão são semelhantes, não apresentando uma diferença significativa.

Figura 5. Diagramas de caixa das funções CEC2013 (média e desvio) padrão para $D = 10$.

Por sua vez, quando a complexidade do problema aumenta, por exemplo, com o aumento da dimensão ($D=30$ e $D=50$), os resultados apresentados nas Figuras 6 e 7 indicam que o operador “DE-current-to-pbest” obteve um resultado significativamente, pela média, melhor que os demais operadores. No caso de $D=30$, apresentou um melhor resultado em 22 dos 28 valores de *fitness*. No caso de $D = 50$, apresentou o melhor valor de *fitness* em 19 dos 28 valores, confirmando a observação. Esses resultados evidenciam que conduzir os indivíduos na mutação para a região mais próxima aos melhores indivíduos (pbest) além de garantir diversidade (*exploration*), auxilia no direcionamento para uma região do espaço de busca mais próxima do ótimo da função de custo (*exploitation*).

A partir da média geral das execuções para cada dimensão, DE/current-to-pbest foi o que apresentou também o melhor desempenho, como pode ser visto na Figura 8.

Figura 6. Diagramas de caixa das funções CEC2013 (média e desvio padrão) para $D = 30$.

CONCLUSÃO

O trabalho apresentou uma análise quantitativa dos operadores de mutação mais utilizados em algoritmos DE, considerando o algoritmo L-SHADE e o conjunto de *benchmark* CEC2013. Mesmo que a análise tenha sido feita com funções matemáticas específicas, esse resultado pode ser expandido para problemas reais, como aqueles apresentados na introdução, de maneira a facilitar na escolha dos operadores de acordo com o tipo de problema (por exemplo, a dimensão do problema e complexidade da função de custo). Além disso, muitos problemas reais podem ser naturalmente irrestritos ou podem ser transformados em problemas irrestritos.

Neste trabalho, observou-se que para dimensão $D=2$ (problemas de complexidade baixa), na média o operador DE/rand/1 apresentou um resultado melhor do que os demais operadores. Em problemas com dimensionalidade $D=10$, a utilização dos diferentes

operadores não apresentou um resultado significativamente diferente. Porém, para problemas de maior complexidade (D=30 e D=50), a utilização do operador DE/current-to-pbest apresentou um resultado significativamente melhor do que os demais operadores, indicando a importância da sua escolha para esse tipo de problema.

Em trabalhos futuros, pretende-se expandir o número de tipos de operadores de mutação e aplicar a análise para problemas com restrição.

Figura 7. Diagramas de caixa das funções CEC2013 (média e desvio) padrão para D = 50.

Figura 8. Diagramas de caixa considerando o resultado geral para cada dimensão.

REFERÊNCIAS

Biswas, P. P., Suganthan, P. N. and Amaratunga, G. A. J., "Optimal placement of wind turbines in a windfarm using L-SHADE algorithm," 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pp. 83-88, Donostia, Spain, 2017, doi: 10.1109/CEC.2017.7969299.

Chen, C. -A. and Chiang, T. -C., "Adaptive differential evolution: A visual comparison," 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Sendai, pp. 401-408, Japan, 2015, doi: 10.1109/CEC.2015.7256918.

Chettah, K., and Draa, A., "A Discrete Differential Evolution Algorithm for Extractive Text Summarization," 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), pp. 1-6, Kocaeli, Turkey, 2021, doi: 10.1109/INISTA52262.2021.9548632.

Eiben, A. and Smith, J., Introduction To Evolutionary Computing, 2015, doi: 10.1007/978-3-662-44874-8.

Freitas, E. J. R., Cohen, M. W., and Guimarães, F. G., "An Autonomous Mobile Robot Path Planner using Spline Curves and Differential Evolution," 2023 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), pp. 1-6, Recife-Pe, Brazil, 2023, doi: 10.1109/LA-CCI58595.2023.10409335.

Freitas, E. J. R., Cohen, M. W., Neto, A. A., Guimarães, F. G., Pimenta, L. C., DE3D-NURBS: A differential evolution-based 3D path-planner integrating kinematic constraints and obstacle avoidance, Knowledge-Based Systems (2024).

Gong, W. and Cai, Z., "Differential Evolution With Ranking-Based Mutation Operators," in IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 43, no. 6, pp. 2066-2081, Dec. 2013, doi: 10.1109/TCYB.2013.2239988.

Liang, Jing and Qu, B. & Suganthan, Ponnuthurai & Hernández-Díaz, Alfredo. (2013). Problem Definitions and Evaluation Criteria for the CEC 2013 Special Session on Real-Parameter Optimization. Computational Intelligence Laboratory, Zhengzhou University, Zhengzhou China.

Opara, K. and Arabas, J., "Comparison of mutation strategies in Differential Evolution – A probabilistic perspective, Swarm and Evolutionary Computation, Volume 39, 2018, Pages 53-69, ISSN 2210-6502, <https://doi.org/10.1016/j.swevo.2017.12.007>.

Renkavieski, C.. Evolução Diferencial com Parametrização Adaptativa Aplicada a Problemas Contínuos Sem Restrições. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2019.

Renkavieski, C. and Parpinelli, R. S., "L-SHADE with Alternative Population Size Reduction for Unconstrained Continuous Optimization", Computer on the Beach, v.11, 2020, doi: 10.14210/cotb.v11n1.p351-358.

Slowik, A., Kwasnicka, H. Evolutionary algorithms and their applications to engineering problems. Neural Comput & Applic 32, 12363–12379 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00521-020-04832-8>

Tanabe, R. and Fukunaga, A., "Success-history based parameter adaptation for Differential Evolution," 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 71-78, Cancun, Mexico, 2013a, doi: 10.1109/CEC.2013.6557555.

Tanabe, R. and Fukunaga, A., "Evaluating the performance of SHADE on CEC 2013 benchmark problems," 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 1952-1959, Cancun, Mexico, 2013b, doi: 10.1109/CEC.2013.6557798.

Vikhar, P. A., "Evolutionary algorithms: A critical review and its future prospects," 2016 International Conference on Global Trends in Signal Processing, Information Computing and Communication (ICGTSPICC), pp. 261-265, Jalgaon, India, 2016, doi: 10.1109/ICGTSPICC.2016.7955308.

APÊNDICES

Resultados obtidos para os três operadores de mutação analisados neste trabalho, considerando as 28 funções do benchmark CEC2013.

Tabela 2. Média e Desvio padrão do valor de *fitness* para D=2.

Função	DE/rand/1	DE/current-to-best/1	DE/current-to-pbest/1
1	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
2	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
3	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
4	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
5	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
6	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
7	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
8	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
9	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
10	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
11	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
12	3.317e-02 ± 1.817e-01	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
13	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	6.633e-02 ± 3.633e-01
14	2.081e-02 ± 7.920e-02	8.325e-02 ± 1.404e-01	5.203e-02 ± 1.657e-01
15	1.353e-01 ± 1.954e-01	1.977e-01 ± 2.388e-01	1.458e-01 ± 2.127e-01
16	2.305e-03 ± 6.053e-03	6.697e-02 ± 1.503e-01	1.380e-02 ± 3.941e-02
17	8.078e-01 ± 1.006e+00	1.212e+00 ± 1.006e+00	1.010e+00 ± 1.027e+00
18	9.343e-01 ± 1.016e+00	1.160e+00 ± 9.881e-01	1.005e+00 ± 1.019e+00
19	0.000e+00 ± 0.000e+00	1.315e-03 ± 5.005e-03	0.000e+00 ± 0.000e+00

20	1.052e-02 ± 9.724e-03	7.773e-03 ± 9.682e-03	5.830e-03 ± 9.057e-03
21	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
22	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
23	1.075e+00 ± 4.093e+00	2.151e+00 ± 5.578e+00	3.333e+00 ± 1.826e+01
24	2.098e-01 ± 7.985e-01	1.049e-01 ± 5.746e-01	0.000e+00 ± 0.000e+00
25	2.333e+01 ± 4.302e+01	2.333e+01 ± 4.302e+01	2.000e+01 ± 4.068e+01
26	1.990e-02 ± 8.106e-02	2.800e-02 ± 8.275e-02	4.250e-02 ± 1.110e-01
27	5.034e+01 ± 5.124e+01	5.336e+01 ± 5.071e+01	7.373e+01 ± 4.513e+01
28	1.000e+01 ± 3.051e+01	1.000e+01 ± 3.051e+01	1.333e+01 ± 3.457e+01

Tabela 3. Média e desvio padrão do valor de *fitness* para D=10.

Função	DE/rand/1	DE/current-to-best/1	DE/current-to-pbest/1
1	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
2	3.032e-14 ± 1.299e-13	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
3	7.338e-02 ± 1.734e-01	4.757e-03 ± 1.810e-02	2.379e-03 ± 1.303e-02
4	5.305e-14 ± 1.858e-13	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
5	5.305e-14 ± 1.858e-13	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00
6	0.000e+00 ± 0.000e+00	3.566e+00 ± 4.626e+00	6.215e+00 ± 4.809e+00
7	2.517e-03 ± 4.772e-03	4.869e-03 ± 1.999e-02	1.893e-06 ± 2.874e-06
8	2.035e+01 ± 8.236e-02	2.021e+01 ± 1.292e-01	2.025e+01 ± 1.465e-01
9	1.619e+00 ± 1.683e+00	1.248e+00 ± 1.355e+00	2.661e+00 ± 1.359e+00
10	4.470e-02 ± 2.562e-02	6.980e-02 ± 3.703e-02	3.618e-03 ± 7.830e-03
11	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00	0.000e+00 ± 0.000e+00

12	6.600e+00 ± 2.567e+00	3.821e+00 ± 2.168e+00	2.265e+00 ± 1.005e+00
13	1.170e+01 ± 5.656e+00	3.575e+00 ± 2.570e+00	1.873e+00 ± 8.919e-01
14	0.000e+00 ± 0.000e+00	8.952e-02 ± 7.089e-02	1.041e-02 ± 2.367e-02
15	4.780e+02 ± 1.780e+02	3.470e+02 ± 1.151e+02	3.469e+02 ± 9.964e+01
16	5.294e-01 ± 4.775e-01	2.394e-01 ± 1.428e-01	2.070e-01 ± 1.315e-01
17	1.012e+01 ± 2.026e-14	9.785e+00 ± 1.848e+00	1.012e+01 ± 1.807e-15
18	1.668e+01 ± 3.475e+00	1.612e+01 ± 2.867e+00	1.374e+01 ± 9.489e-01
19	4.501e-01 ± 1.872e-01	2.239e-01 ± 3.928e-02	2.249e-01 ± 3.303e-02
20	1.967e+00 ± 4.953e-01	1.999e+00 ± 5.070e-01	1.938e+00 ± 3.447e-01
21	3.602e+02 ± 8.145e+01	3.868e+02 ± 5.079e+01	4.002e+02 ± 2.891e-13
22	7.487e+00 ± 2.554e+00	4.953e+01 ± 4.670e+01	8.655e+00 ± 1.355e+01
23	4.325e+02 ± 2.203e+02	3.763e+02 ± 1.776e+02	2.639e+02 ± 1.526e+02
24	1.932e+02 ± 2.771e+01	2.027e+02 ± 3.442e+00	2.027e+02 ± 3.357e+00
25	1.924e+02 ± 2.628e+01	1.990e+02 ± 1.812e+01	1.974e+02 ± 1.761e+01
26	1.067e+02 ± 2.628e+00	1.746e+02 ± 4.287e+01	1.415e+02 ± 4.858e+01
27	3.033e+02 ± 1.826e+01	3.098e+02 ± 3.910e+01	3.000e+02 ± 0.000e+00
28	2.733e+02 ± 6.915e+01	2.950e+02 ± 6.989e+01	3.000e+02 ± 0.000e+00

Tabela 4. Média e Std. do valor de *fitness* para D=30.

Função	DE/rand/1	DE/current-to-best/1	DE/current-to-pbest/1
1	0.000e+00 ± 0.000e+00	2.122e-13 ± 5.769e-14	0.000e+00 ± 0.000e+00
2	4.646e+04 ± 5.883e+04	1.025e+04 ± 1.431e+04	5.230e-13 ± 1.095e-12
3	2.570e+05 ± 1.109e+06	1.083e+05 ± 2.761e+05	1.040e-01 ± 5.151e-01
4	1.834e+01 ± 1.738e+01	1.238e-08 ± 2.693e-08	8.337e-14 ± 1.114e-13

5	1.895e-13 ± 4.657e-13	2.956e-13 ± 7.670e-14	1.137e-13 ± 1.284e-29
6	1.389e+01 ± 3.546e+00	4.922e+00 ± 9.821e+00	1.544e-10 ± 5.567e-10
7	1.508e+00 ± 1.643e+00	1.091e+01 ± 6.563e+00	6.732e-01 ± 4.162e-01
8	2.095e+01 ± 3.283e-02	2.083e+01 ± 1.590e-01	2.082e+01 ± 1.372e-01
9	1.032e+01 ± 3.965e+00	2.190e+01 ± 6.637e+00	2.600e+01 ± 1.900e+00
10	1.831e-02 ± 1.542e-02	2.224e-02 ± 1.702e-02	2.465e-04 ± 1.350e-03
11	1.648e-13 ± 6.177e-13	1.345e-13 ± 4.597e-14	8.337e-14 ± 3.248e-14
12	2.912e+01 ± 8.732e+00	1.847e+01 ± 5.081e+00	5.144e+00 ± 1.282e+00
13	5.594e+01 ± 2.088e+01	4.230e+01 ± 1.686e+01	5.461e+00 ± 2.587e+00
14	3.470e-03 ± 9.600e-03	6.107e-02 ± 3.940e-02	3.053e-02 ± 2.169e-02
15	2.932e+03 ± 7.126e+02	2.834e+03 ± 2.687e+02	2.700e+03 ± 2.512e+02
16	7.404e-01 ± 8.481e-01	5.805e-01 ± 2.861e-01	7.663e-01 ± 2.512e-01
17	3.043e+01 ± 2.055e-06	3.043e+01 ± 1.230e-06	3.043e+01 ± 1.230e-06
18	5.923e+01 ± 8.151e+00	6.460e+01 ± 6.012e+00	5.125e+01 ± 3.699e+00
19	2.434e+00 ± 4.590e-01	1.183e+00 ± 1.259e-01	1.164e+00 ± 9.393e-02
20	1.116e+01 ± 1.300e+00	1.049e+01 ± 1.646e+00	9.347e+00 ± 3.700e-01
21	3.039e+02 ± 7.487e+01	2.973e+02 ± 7.939e+01	2.967e+02 ± 1.826e+01
22	1.107e+02 ± 2.793e+00	1.075e+02 ± 4.170e+01	1.077e+02 ± 1.825e+00
23	2.711e+03 ± 6.105e+02	2.856e+03 ± 3.773e+02	2.517e+03 ± 2.961e+02
24	2.034e+02 ± 3.005e+00	2.218e+02 ± 1.011e+01	2.005e+02 ± 1.118e+00
25	2.524e+02 ± 1.565e+01	2.536e+02 ± 7.279e+00	2.406e+02 ± 7.672e+00
26	2.000e+02 ± 2.619e-03	2.043e+02 ± 2.339e+01	2.000e+02 ± 1.156e-13
27	3.660e+02 ± 1.084e+02	5.405e+02 ± 1.019e+02	3.014e+02 ± 3.537e+00

28	3.000e+02 ± 2.542e-13	3.000e+02 ± 2.407e-13	3.000e+02 ± 1.961e-13
----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Tabela 5. Média e desvio padrão do valor de *fitness* para D=50.

Função	DE/rand/1	DE/current-to-best/1	DE/current-to-pbest/1
1	2.274e-14 ± 6.938e-14	4.169e-13 ± 1.346e-13	0.000e+00 ± 0.000e+00
2	6.238e+05 ± 2.454e+05	1.032e+05 ± 5.222e+04	8.183e+02 ± 1.072e+03
3	8.848e+06 ± 1.047e+07	7.432e+06 ± 1.256e+07	2.112e+03 ± 4.506e+03
4	3.053e+02 ± 1.033e+02	1.245e-03 ± 1.002e-03	5.811e-11 ± 8.239e-11
5	6.706e-09 ± 2.057e-08	7.200e-13 ± 1.278e-13	1.440e-13 ± 5.113e-14
6	4.594e+01 ± 7.913e-01	4.364e+01 ± 1.037e+00	4.345e+01 ± 0.000e+00
7	9.007e+00 ± 3.489e+00	3.360e+01 ± 1.178e+01	2.277e+00 ± 1.534e+00
8	2.112e+01 ± 4.367e-02	2.105e+01 ± 1.408e-01	2.109e+01 ± 6.813e-02
9	2.179e+01 ± 4.678e+00	4.624e+01 ± 1.158e+01	5.352e+01 ± 1.702e+00
10	8.113e-02 ± 3.406e-02	3.380e-02 ± 2.696e-02	9.444e-03 ± 8.335e-03
11	9.618e-01 ± 9.594e-01	1.370e-10 ± 2.581e-10	1.678e-10 ± 4.858e-10
12	5.893e+01 ± 1.180e+01	6.419e+01 ± 1.817e+01	1.432e+01 ± 2.270e+00
13	1.171e+02 ± 2.885e+01	1.380e+02 ± 3.330e+01	2.423e+01 ± 8.326e+00
14	4.197e-02 ± 1.901e-02	2.453e-01 ± 7.103e-02	2.257e-01 ± 6.099e-02
15	6.258e+03 ± 1.025e+03	6.457e+03 ± 5.763e+02	6.359e+03 ± 4.177e+02
16	9.841e-01 ± 1.246e+00	9.716e-01 ± 3.197e-01	1.241e+00 ± 1.405e-01
17	5.079e+01 ± 4.022e-03	5.079e+01 ± 3.201e-03	5.079e+01 ± 2.615e-03
18	9.912e+01 ± 1.245e+01	1.431e+02 ± 1.140e+01	1.014e+02 ± 6.717e+00
19	4.482e+00 ± 6.307e-01	2.810e+00 ± 2.026e-01	2.562e+00 ± 1.492e-01

20	$2.024e+01 \pm 1.387e+00$	$1.866e+01 \pm 9.318e-01$	$1.790e+01 \pm 4.653e-01$
21	$2.000e+02 \pm 2.829e-10$	$7.152e+02 \pm 4.380e+02$	$7.745e+02 \pm 4.476e+02$
22	$1.520e+01 \pm 1.526e+00$	$7.102e+01 \pm 8.403e+01$	$1.345e+01 \pm 1.254e+00$
23	$5.859e+03 \pm 1.084e+03$	$6.442e+03 \pm 5.783e+02$	$5.569e+03 \pm 5.078e+02$
24	$2.194e+02 \pm 4.173e+00$	$2.612e+02 \pm 1.354e+01$	$2.100e+02 \pm 5.475e+00$
25	$2.963e+02 \pm 1.563e+01$	$3.075e+02 \pm 8.932e+00$	$2.787e+02 \pm 7.642e+00$
26	$2.001e+02 \pm 4.224e-02$	$2.564e+02 \pm 8.156e+01$	$2.608e+02 \pm 5.413e+01$
27	$7.387e+02 \pm 2.025e+02$	$9.680e+02 \pm 9.519e+01$	$4.067e+02 \pm 5.810e+01$
28	$4.000e+02 \pm 6.210e-11$	$6.024e+02 \pm 7.701e+02$	$4.000e+02 \pm 1.180e-13$
